

Impacto de la participación ciudadana en la administración y calidad de gasto en los Gobiernos Regionales: Un análisis a la ciudad de Ayacucho-Perú

Impact of citizen participation on the administration and quality of spending in regional governments: An analysis of the city of Ayacucho-Peru

Mauro Jorge Ventura-Almanza

Universidad César Vallejo

<https://orcid.org/0009-0005-4596-9813>

RESUMEN

La participación ciudadana es un derecho y deber constitucional. Su rol en la gestión pública es crucial, pues no solo implica un involucramiento activo de la población en la administración de los recursos colectivos, sino que también coadyuva en el monitoreo de las autoridades y consolidación de la democracia. El objetivo de la presente investigación fue establecer el impacto que la participación ciudadana tuvo en la administración y calidad de gasto en el Gobierno Regional de Ayacucho durante el año 2021. El estudio fue realizado adoptando un enfoque cuantitativo, no experimental y de corte transversal. La población analizada estuvo conformada por 358 trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho, los cuales desempeñaban funciones de características homogéneas. Entre estos, 51 servidores fueron elegidos por conveniencia, siendo el muestreo no probabilístico. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento, un cuestionario diseñado con 21 ítems. Se aplicó una prueba piloto a 20 de los servidores seleccionados, con la finalidad de medir la validez y veracidad del instrumento. Adicionalmente, se contó con las opiniones de expertos en gestión pública y gobernabilidad. Como resultado de la investigación se obtuvo que el 78.43% de los encuestados califican como “regular” la relación entre participación ciudadana y administración y calidad de gasto en, el 15.69% consideran “buena” dicha relación. Esto permite concluir que, a mayor participación ciudadana en la gestión pública, mejor es la administración y calidad de gasto en el Gobierno Regional.

Palabras clave:

Participación ciudadana, administración, calidad de gasto, gobierno regional.

ABSTRACT

Citizen participation is a constitutional right and duty. Its role in public management is crucial, since it not only implies an active involvement of the population in the administration of collective resources, but also contributes to the monitoring of authorities and the consolidation of democracy. The objective of this research was to establish the impact that citizen participation had on the administration and quality of spending in the Regional Government of Ayacucho during the year 2021. The study was carried out adopting a quantitative, non-experimental and cross-sectional approach. The population analyzed consisted of 358 workers of the Regional Government of Ayacucho, who performed functions with homogeneous characteristics. Among these, 51 employees were chosen by convenience, with non-probabilistic sampling. The technique used was the survey and the instrument was a questionnaire designed with 21 items. A pilot test was applied to 20 of the selected employees to measure the validity and veracity of the instrument. In addition, the opinions of experts in public management and governance were obtained. As a result of the research, 78.43% of those surveyed rated the relationship between citizen participation and administration and quality of spending as "fair", while 15.69% considered this relationship to be "good". This leads to the conclusion that the greater the citizen participation in public management, the better the administration and quality of spending in the Regional Government.

Keywords:

Citizen participation, administration, quality of spending, regional government.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, las instituciones públicas deben brindar servicio a la comunidad buscando el bienestar común a través de la administración transparente con calidad de gasto. No obstante, en la realidad, la corrupción institucionalizada es una problemática latente en las diversas entidades públicas de múltiples países. Frente a esto, una herramienta de control efectiva es la participación activa de la ciudadanía en la administración.

En esta línea, Ramos (2016) sostiene que la mejor manera de llevar adelante gestiones estatales es incentivar la mayor participación posible de los ciudadanos. Esta afirmación encuentra sustento en el hecho de que la participación ciudadana se asocia tanto al ejercicio universal del derecho a votar para elegir autoridades, como al deber de vigilar y supervisar las actividades estatales en mejora de la gestión pública a nivel regional (López, 2020). Además, más de una investigación ha concluido que la participación de la ciudadanía garantiza la democracia y fortalece la toma de decisiones estatales (Rodríguez & Guajardo 2021).

En el Perú, dentro del marco normativo, la Constitución Política de 1993 recoge en su artículo 31 el derecho y deber de participación ciudadana, indicando que todos los peruanos cuentan con el derecho a informarse e involucrarse en asuntos públicos. Sin embargo, no es posible ignorar que la población en la actualidad aun desconfía de la administración pública y muestra poco interés en involucrarse en las decisiones estatales. Esto inevitablemente impide la mejora de la racionalización de los recursos y la consolidación de un actuar conjunto entre la ciudadanía y las entidades públicas; esto, sumado al desinterés de la propia población, hacen posible identificar otros impedimentos que obstaculizan el efectivo ejercicio de la participación ciudadana. Por ejemplo, la voluntad política de las autoridades regionales influencia en gran magnitud en la formalización de una concertación con la sociedad civil. Por ende, si los funcionarios carecen de la voluntad y decisión para incentivar la participación ciudadana, no será factible concretar una coordinación operativa entre administración y pueblo.

A partir de esto, es pertinente preguntar: ¿De qué manera la participación ciudadana impacta y se relaciona con la administración y calidad de gasto? Específicamente, la presente investigación centra esta interrogante en el Gobierno Regional de Ayacucho, durante el año 2021. La encuesta realizada recoge la percepción

de la población en cuanto a las instancias de participación ciudadana, el mecanismo de evaluación ciudadana y los mecanismos de vigilancia ciudadana, así como, la manera en cómo se vinculan con la administración y calidad de gasto; dado que esto podrá suponer la creación de propuestas que generen políticas públicas acordes a las necesidades de los pobladores; considerando que la presente investigación se encuentra sujeta a la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización (Congreso de la República, 2002).

Teniendo en cuenta lo expuesto, el objetivo principal del estudio realizado fue determinar el impacto participación ciudadana en la administración y calidad de gasto en Ayacucho durante el 2021.

METODOLOGÍA

La investigación se inició con la observación, buscando fortalecer y comprobar las hipótesis estadísticas planteadas. Para esto, se determinaron las variables cuantitativamente, plasmando el estudio en el paradigma del positivismo y adoptando un enfoque cuantitativo, se recolectaron datos para justificar las hipótesis (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Posteriormente, estos se organizaron de manera secuencial con la finalidad de mediar la relación existente entre las variables. Realizado este proceso, fue posible explicar los resultados y registrar las conclusiones correspondientes.

El diseño del presente estudio es no experimental, ya que las variables no fueron manipuladas. A través de la contrastación de hipótesis, se realizó una reflexión entre lo observado y la realidad; esto permitió la verificación respectiva del contraste.

Participantes

En lo que respecta a la muestra de estudio, se seleccionaron cincuenta y un (51) trabajadores de un total de trescientos cincuenta y ocho (358) servidores del Gobierno Regional de Ayacucho. Los funcionarios seleccionados compartían características en sus labores, las cuales se encuentran ligadas al quehacer de la participación ciudadana en la administración y calidad de gasto. En adición, se incluyó a siete (7) miembros del Consejo Regional, pertenecientes a la Asamblea Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.

En la siguiente tabla se detallan los participantes del estudio.

Tabla 1. *Participantes del estudio*

No.	Unidad orgánica	Servidores en cargos políticos	Número de servidores nombrados
1	Consejo regional	7	
2	Órgano de asesoramiento		3
3	Órgano de Dirección y conducción de política Institucional		5
4	Gerencia de Planificación, Presupuesto y demarcación territorial		4
5	Sub Gerencia de Planificación		3
6	Sub Gerencia de Finanzas		6
7	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Infraestructura		4
8	Órgano de línea, Gerencia de Desarrollo Económico		5
9	Órgano de línea, Gerencia de Desarrollo Social		4
10	Órgano de línea, Gerencia de Infraestructura		5
11	Órgano de apoyo, Oficina regional de administración		3
12	Órgano de línea, Gerencia de Recursos naturales y gestión del medio ambiente		2
	Total		51

Técnicas e instrumentos

En cuanto a las técnicas utilizadas, se recurrió a la encuesta con preguntas en modalidad cerrada. Esta encuesta estuvo dirigida a los servidores nombrados del Gobierno Regional de Ayacucho que se encontraran ejerciendo funciones relacionadas con participación ciudadana, particularmente en lo concerniente a la administración y calidad de gasto. Como instrumento de recolección de datos, se formuló un cuestionario de 21 preguntas cerradas, dirigidas a medir las variables de participación ciudadana, administración y calidad de gasto.

La validación de los aspectos metodológicos y temáticos de los instrumentos estuvo a cargo de cinco expertos profesionales. Estos expertos confirmaron que los instrumentos utilizados en la presente investigación eran válidos y de contenido

aplicables para la recolección de datos. En la siguiente tabla se detallan las decisiones de los expertos, su área de especialización y su validación de los instrumentos:

Tabla 2. *Validez de contenido mediante juicio de expertos*

Experto	Especialista	Decisión
J1	Metodólogo	Aplicable
J2	Metodólogo	Aplicable
J3	Temático	Aplicable
J4	Temática	Aplicable
J5	Temático	Aplicable

Fuente. *Elaboración propia*

Para medir la fiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba alfa de Cronbach, que es un coeficiente de consistencia interna. Se obtuvo como resultado $\alpha = 0.919$, el cual es considerado como excelente. Dicha confiabilidad se determinó considerando los 21 ítems de la encuesta, indicando que esta es confiable, aplicable y válida.

Procedimiento

Sobre los procedimientos realizados, de manera inicial, se solicitó la autorización del Gobierno Regional de Ayacucho para la recolección de la información. En coordinación con el Gerente General del Gobierno Regional de Ayacucho y los Gerentes Regionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social e Infraestructura, y de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Ecología, se facilitó la toma de la encuesta piloto a servidores nombrados que desarrollaban funciones de participación ciudadana, administración y ejecución de gasto en inversiones. Para el procesamiento de la información recolectada se creó una base de datos, y luego se procedió al análisis estadístico con apoyo del software SPSS v.25.

Consideraciones éticas

En consideración de aspectos éticos pertinentes como la confidencialidad, consentimiento informado y anonimato de la información, se protegió la identificación de los servidores del que respondieron a la encuesta. Similarmente, la información obtenida no se develará, divulgará ni se utilizará para otro fin que no sea el académico. Esto se detalló en el consentimiento informado que cada Consejero Regional, Directivo, funcionario y trabajador nombrado, consentimiento que firmaron previamente a desarrollar la encuesta.

Resultados

Los resultados de la aplicación del instrumento a los 51 servidores públicos encuestados, permitieron identificar y describir características del impacto y relación entre la participación ciudadana, administración y calidad de gasto. De esta manera el 78.43 % de los servidores valoraron la participación ciudadana como regular, un 15.69 % la calificó como buena, mientras que un 5.88 % la descalificó considerándola mala. (Figura 1)

Figura 1. Participación ciudadana

Fuente. Elaboración propia

De igual manera, los participantes mayoritariamente consideraron que a nivel de la instancia de participación esta es regular (58.82 %); no obstante, se visualiza que un porcentaje considerable califica como mala esta dimensión aplicada en el gobierno regional (33.34 %), mientras que solo un

7.84 % la ha considerado buena.

Por otra parte, se evidenció que el 5.88% de los funcionarios encuestados consideran mala la relación de los mecanismos de evaluación ciudadana con la administración y calidad de gasto; mientras que el 64.71 % la considera regular y el 29.41 %, buena. De igual manera, se registra que los servidores encuestados estiman que los mecanismos de vigilancia

ciudadana impactan de manera regular en la administración y calidad del gasto;

mientras que, el 23.53 % la considera buena. No obstante, es preciso señalar que el 5.88 % mencionan que la relación es inadecuada (véase tabla 3).

Tabla 3. Estadística descriptiva de variable independiente participación ciudadana

	Categoría	F	%
VI	Mala	3	5.88 %
	Regular	40	78.43 %
	Buena	8	15.69 %
D1	Mala	17	33.34 %
	Regular	30	58.82 %
	Buena	4	7.84 %
D2	Mala	3	5.88 %
	Regular	33	64.71 %
	Buena	15	29.41 %
D3	Mala	3	5.88 %
	Regular	36	70.59 %
	Buena	12	23.53 %

VI= Variable independiente participación ciudadana; D1= dimensión instauración ciudadana; D2= mecanismos de evaluación ciudadana; D3= mecanismos de vigilancia ciudadana.

Fuente. *Elaboración propia*

En referencia a la variable administración, el 72.54 % de los funcionarios encuestados señalaron que la relación entre participación ciudadana y administración en el Gobierno Regional de Ayacucho durante el año 2021 fue mala. Mientras que, un 13.73 % la calificaron de regular y otro porcentaje (13.3 %) de buena (Figura 2).

Figura 2. *Relación de la participación ciudadana con la administración en el Gobierno Regional.*

Fuente. *Elaboración propia*

Asimismo, respecto a la planificación, el 11.76% de los encuestados la calificaron de mala, el 56.86% de regular y el 31.38% de buena. Es decir que la mayoría de los funcionarios encuestados la consideran que la planificación a nivel del área administrativa del gobierno regional debe mejorar. De igual manera, evaluaron la organización, considerándola mayormente como regular y buena (60.78 %; 39.22 % respectivamente).

En la misma línea, en lo que respecta al control, el 47.06 % la evaluaron como regular, mientras que el 39.21 % la definieron como mala y un porcentaje menor (13.73 %) la calificó como buena. Asimismo, respecto a la transparencia, el 37.25% de los funcionarios encuestados afirmaron que la estiman mala, el 54.91% regular y el 7.84% buena.

En lo concerniente a la dimensión de eficacia, el 56.86% de los funcionarios encuestados indicaron que la evalúan como regular, el 31.38% como mala y el 11.76% como buena; mientras que, a nivel de eficiencia el 62.74 % la calificó como mala en el gobierno regional; siendo solo el 13.73 % quienes la consideraron regular. (Véase tabla 4)

Tabla 4. *Estadística descriptiva de variable independiente administración*

	Categoría	F	%
VI	Mala	37	72.54%
	Regular	7	13.73%
	Buena	7	13.73%
D1	Mala	6	11.76%
	Regular	29	56.86%
	Buena	16	31.38%
D2	Mala	0	0.00%
	Regular	31	60.78%
	Buena	20	39.22%
D3	Mala	20	39.21%
	Regular	24	47.06%
	Buena	7	13.73%
D4	Mala	19	37.25%
	Regular	28	54.91%
	Buena	4	7.84%
D5	Mala	29	31.38%
	Regular	16	56.86%
	Buena	6	11.76%
D6	Mala	29	31.38%
	Regular	16	56.86%
	Buena	6	11.76%

VI= Variable independiente administración; D1= dimensión planificación; D2= organización; D3= control; D4= transparencia; D5= eficacia; D6= eficiencia.

Finalmente, se evidencia a nivel inferencial con un nivel de confiabilidad al 95%, que la participación ciudadana incide significativamente en la administración y calidad de gasto en el gobierno regional participante del estudio ($\chi^2 = 25.45$; $p < 0.05$); asimismo, las instancias de participación ciudadana inciden de manera significativa con la planificación y transparencia ($\chi^2 = 21.51$; $p < 0.05$).

De igual manera, los mecanismos de evaluación influyen en la organización y

eficacia del gasto ($\chi^2 = 23.75$; $p < 0.05$), así como los mecanismos de vigilancia inciden de manera moderada en el control y eficiencia del gasto en el gobierno regional ($\chi^2 = 16.35$; $p < 0.05$).

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio, permitieron evidenciar que la participación ciudadana impacta en la administración y calidad de gasto en el Gobierno Regional de Ayacucho, esto se sustenta teóricamente; en primer lugar, en correspondencia a la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización (Congreso de la República, 2002), ley que autoriza a la Región de Ayacucho para ejercer funciones de administración de recursos, economía y diseño de políticas públicas.

En este sentido, para el cumplimiento de dichas funciones, el Gobierno Regional de Ayacucho debe apuntar a un desarrollo armónico, sostenido en el bienestar común. Asimismo, la citada Ley N° 27783 la faculta a promover la participación ciudadana en la gestión pública; particularmente en acciones administrativas, planes de desarrollo, presupuestos, debates sobre priorización de proyectos de inversión, entre otros. Este dispositivo normativo se encuentra orientado a convocar a la sociedad civil a participar en la gestión pública, fundamentándose en que la participación ciudadana es un factor importante en la lucha contra la corrupción institucionalizada y la mejora de la administración y calidad de gasto (Congreso de la República, 2002).

En segundo lugar, es evidente que el desarrollo de las regiones está estrechamente ligado con la participación ciudadana. En esta línea, el nivel de actividad e interés de la población en asuntos administrativos afecta de manera directamente proporcional el progreso de toda la región. Particularmente, en el caso de Ayacucho, el impacto que la participación ciudadana ejerce en la administración y calidad de gasto y la relación que surge entre estas variables, aunada a la percepción que los propios funcionarios públicos tienen de las mismas, influyen en la cantidad y calidad de la labor pública (Maroscia & Ruiz 2021). Ello permite concluir que una población verdaderamente involucrada con la gestión pública de su región impulsa al avance constante de los proyectos y el cumplimiento efectivo de mejoras económicas, sociales y políticas.

En tercer lugar, es menester aclarar que la participación ciudadana referida ha de ser no solo activa, sino también coordinada. Según Díaz (2017), la población debe participar e involucrarse con el accionar de la administración pública de manera

intersectorial y coordinada. En este sentido, la intervención de los ciudadanos en la gestión pública se convierte en esencial para la construcción de un canal de comunicación sólido y constante, que sea capaz de responder a las necesidades de la población (Maroscia & Ruiz 2021).

En esta misma línea, es necesario también adoptar un enfoque intercultural al promover la participación ciudadana. De acuerdo a Aguado et al. (2018) la forma más pertinente de asegurar una transformación social es precisamente desde la participación ciudadana, cuando se reconoce la diversidad y se implican todas las situaciones sociales. De esta manera, en un país como el Perú, es imperativo considerar a la interculturalidad durante la elaboración de políticas públicas, por lo que, al incentivar la participación ciudadana en la administración y calidad de gasto, tanto las autoridades como la propia población han de tener presente las diferentes culturas que integran nuestra realidad social peruana y las múltiples maneras en que estas se relacionan con las entidades del Estado.

Aguado et al. (2018) también ahonda en cómo este enfoque intercultural se ha de integrar en la enseñanza del deber de participación ciudadana a las nuevas generaciones, además de proponer lineamientos para profesionales de la educación y personas participantes en espacios ciudadanos. Por otra parte, Reyes y Ríos (2016) desarrollan la teoría de la dimensión de instancias de participación ciudadana, consideradas necesarias para que el involucramiento de la población sea fácilmente discernible en cada una de las etapas de los diferentes procedimientos administrativos; por lo que, el incorporar a los ciudadanos en las actividades estatales no solo los empodera dentro de sus localidades, sino que también incide en el manejo de los recursos colectivos.

Asimismo, esta investigación analizó la vigilancia ciudadana y administración y calidad de gasto. Sobre esto, es preciso revisar la citada Ley N° 27783 para ubicar este mecanismo de participación ciudadana en un marco legal vigente; puesto que, la ley señala que la vigilancia ciudadana es un proceso de participación en el cual se ejerce el derecho de fiscalización y seguimiento a la gestión de autoridades e instituciones públicas. En esta dimensión, se determinó que existe una relación directa, significativa, positiva y en extremo alta entre la vigilancia ciudadana y la administración y calidad de gasto. Lo mismo se puede afirmar sobre los mecanismos de evaluación ciudadana (Congreso de la República, 2002).

Por otra parte, Lozano y Muñoz (2019) indican que la planificación consiste en un proceso formulado y elaborado por etapas orientadas por la filosofía del gobierno de turno. Esto denota de manera muy clara la influencia que factor político

ejerce sobre la gestión pública y su manejo. Los resultados de la investigación reflejan la división que esto suele generar en la población: el 56.86% de los servidores encuestados indicaron que consideran la planificación como regular. Así, es notorio que las posturas y partidos políticos tienen un efecto en el nivel de participación ciudadana y en la forma en cómo se conducen y planifican los proyectos.

Igualmente, de acuerdo a Estrada y Gallegos (2020), la eficacia se alcanza cuando las personas involucradas en la gestión pública promueven soluciones inmediatas que se pueden materializar en la realidad. Sobre esta dimensión en particular, las encuestas realizadas indicaron que el 56.85% de los funcionarios consideran que su relación con la eficiencia es mala. Estos resultados son alarmantes pues podrían significar que un considerable número de servidores públicos no poseen la voluntad de colaborar en la mejora del quehacer administrativo. Dicha carencia de voluntad afecta directamente y en gran medida a todos los ciudadanos, ya que obstaculiza el encuentro de soluciones para las demandas cotidianas y los proyectos de mediana envergadura de los que se encarga.

Adicionalmente, Rangel-Carreño et. al (2018) sostienen que la dimensión de eficiencia alcanza su plenitud cuando las personas ejecutan sus labores con un costo menor y en el tiempo previsto; al respecto, se determinó que el 62.74% de funcionarios consideran su relación con esta dimensión como mala. Por otra parte, Shack y Arbulú (2021) conceptualizan la participación individual, colectiva, asociativa, organizada o no organizada, como un mecanismo para la construcción social de políticas públicas y el ejercicio principal de todo ciudadano que interviene en la vida institucional del Estado. En ese sentido, los resultados de la presente investigación complementan estas ideas, probando que la participación ciudadana mejora la administración, provee de transparencia la calidad de gasto, reduce la corrupción institucionalizada, mejora la atención al público usuario, e incluso elabora y formula planes de corto, mediano y largo plazo con visión integradora.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020) menciona que se requiere de una población consciente para el fortalecimiento de la democracia, reafirmando que la participación ciudadana es clave en la gestión pública.

Sánchez (2020) determinó en su investigación que el 53% de la población puneña no participa en ninguna de las actividades del Gobierno Regional de Puno. En el caso de Ayacucho, de acuerdo a los resultados, los funcionarios califican esta variable como regular. En Cajamarca, el estudio de Huamán y Prado (2019) concluyó que el 75% de la población no participa de manera activa en la gestión pública, manifestando que no comprende ni tiene interés en aprender sobre su gobierno

regional; mientras que, en Ayacucho, los presentes resultados indican que solo un 15.69% considera como buena la participación ciudadana.

De igual modo, el estudio de Patazca (2020) halló que la gestión administrativa influye en un 54.6% en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de La Libertad. Este estudio, un 56.86% de encuestados sostuvieron que la relación con la calidad de gasto; esto evidencia que, en Ayacucho, la gestión administrativa impacta en gran magnitud en la ejecución presupuestal. Sin embargo, resulta preocupante como se califica esta variable, puesto que deja entrever que los montos del presupuesto no se estarían gastando de manera adecuada.

La investigación obtuvo también como resultado que 56.86% de los servidores encuestados opinan que la relación de la participación ciudadana con la calidad de gasto es mala. En concordancia con esto, el estudio realizado por Vargas y Zavaleta (2020) señala que la variable de calidad de gasto se puede entender como la proposición que contempla el logro de objetivos mediante la distribución racional de los recursos y la eficiencia del gasto; sin embargo, según lo analizado en las encuestas, el Gobierno Regional de Ayacucho carece de una buena relación con esta variable.

De esta manera, se refleja el impacto de la participación ciudadana en el logro del bienestar común (Torres et al. 2020), así como en el diseño, ejecución y evaluación del plan de desarrollo territorial (Salazar et al., 2022). En esta línea, se resalta la capacidad del estado para estructurar y organizar sociedades con base a un modelo de interacciones entre los actores políticos y sociedad civil (Hernández & Chumaceiro, 2018), que incentiven las participaciones cívicas de los ciudadanos (Vecchio et al., 2021) y esto a su vez desencadene en una mayor toma de conciencia de participación, por ejemplo, en situaciones como los procesos electorales (Varela, 2021).

Finalmente, se precisa que la presente investigación se alinea a las investigaciones previas que señalan que la ciudadanía influye de manera considerable en los procesos administrativos (Schneider et al. 2021) y que esta a su vez se ve incrementada por la acción asociativa que pueda existir entre los gobiernos y la población (De la Cruz et al. 2020). Por lo que, estudios como el presente contribuyen a poder dar mayor visibilidad y fomentar en ambos agentes (gobiernos y ciudadanos) una mejor interacción que permita el logro de mejores gestiones.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en la presente investigación, es posible concluir que la participación ciudadana impactó significativamente en la administración y calidad de gasto en el Gobierno Regional de Ayacucho durante el año 2021. De forma similar, se concluye que las instancias de participación ciudadana inciden de manera significativa en las dimensiones de organización y transparencia de gasto.

Por otro lado, se determinó que los mecanismos de evaluación ciudadana causan una incidencia significativa en la organización y eficacia de gasto, así como que, los mecanismos de vigilancia ciudadana también inciden de manera significativa en el control y eficiencia de gasto.

Se recomienda que futuras investigaciones puedan profundizar la temática y aplicarla en contextos más amplios, nacionales e internacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguado, T., Melero, H. & Gil-Jaurena, I. (2018). Espacios y prácticas de participación ciudadana. Propuestas educativas desde una mirada intercultural. *Revista Electrónica de investigación y evaluación educativa (RELIEVE)*, 24(2), 1-21

Chunga, W. (2021). *Presupuesto público y calidad del gasto en la Municipalidad de Marcavelica, Sullana* (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Trujillo.

Congreso de la Republica. (2002) Ley N° 27783. El Peruano. <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27783.pdf>

De la Cruz, G., Boscán, G. & Valenzuela, R. (2020). Asociacionismo y participación ciudadana en Ciudad Juárez. *Región y sociedad*, 32, 1-23.

<https://doi.org/10.22198/rys2020/32/1326>

Díaz, A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. *Gestión y política pública*, 26(2), 341-379.

Estrada, E. & Gallegos, N. (2021). Sobre la eficacia de los programas psicoeducativos

para desarrollar las habilidades sociales en estudiantes de educación básica. *Revista de Investigación Apuntes Universitarios*, 11(3), 414-418.

<https://doi.org/10.17162/au.v11i3.754>

Hernández, J. & Chumaceiro, A. (2018). Acercamiento histórico a la participación ciudadana en Venezuela: modelo de relación Estado-sociedad (1958-2012). *Revista de Ciencias Sociales*, 24(2), 56-67. <http://hdl.handle.net/11323/2002>

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill.

Huamán, J. & Prado, N. (2019). *Participación ciudadana y mecanismos de control social en la programación participativa del presupuesto de inversiones en la Minicipalidad del Distrito de la Asunción, Cajamarca - 2018* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca. <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/3567>

López, J. (2020). Importancia de los mecanismos de participación ciudadana en los sistemas democráticos. *Revista Ciencia Jurídica Y Política*, 6(11), 31-44. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11201>

Lozano, M. & Muñoz, A. (2019). El principio de planeación en el contrato de obra pública.

IUSTA, 51, 185-208. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7021763>

Maroscia, C. & Ruiz, P. (2020). Las organizaciones de la sociedad civil en época de pandemia: Reflexiones hacia una nueva normalidad: ¿Nuevos desafíos o mismas realidades? *Ciencias Administrativas*, (17), 98-107. <https://doi.org/10.24215/23143738e079>

Patazca, A. I. (2020). *Gestión administrativa en la ejecución del gasto público asignado para el covid-19, región Lambayeque 2020* (Tesis doctoral). Universidad César Vallejo, Trujillo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/70884>

Prieto, K., Loya, Ma. & Leyva, A. (2021). *Decisiones políticas y participación ciudadana*. Universidad Autónoma de México. <http://ru.iiec.unam.mx/5516/1/092-Prieto-Loya-Leyva.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021). Red pública. *Participación*

ciudadana por el Perú que queremos. <https://cutt.ly/hXB4Zr3>

Ramos, H. (2016). Información y ciudadanía, una propuesta desde la gobernanza. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 29(67), 113-140. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.039>

Rangel-Carreño, T., Lugo-Garzón, I. & Calderón, M. (2018). Revisión bibliográfica de equipos de trabajo: enfoque cuantitativo, características e identificación de variables que afectan la eficiencia. *Ingeniería solitaria*, 14(24), 3-17.

<https://doi.org/10.16925/in.v14i24.2164>

Reyes, F. & Ríos, E. (2016). Participación ciudadana en proyectos de inversión: Lecciones desde la experiencia internacional. *Espacio público. Informe de Políticas Públicas*, 26, 3-56. <https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/05/73.pdf>

Riera, G. (2020). *Participación ciudadana en los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de San Luis, 2019* (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Lima. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/41369>

Rodríguez, K., & Guajardo, M. (2021). El Presupuesto Participativo como mecanismo de participación ciudadana presente en los Estados de México. *Justicia*, 26(39), 91-106. <https://doi.org/10.17081/just.25.38.4613>

Salazar, E., Carreño, A. & Zambrano, J. (2022). La Participación Ciudadana de los consejos barriales en el Diseño, Ejecución y Evaluación del plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014- 2019, del Cantón Portoviejo. *Polo del conocimiento*, 7(1), 94-116. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3468>

Sánchez, Y. (2020). Cumplimiento del perfil profesional de los empleados de confianza en los gobiernos regionales del Perú. *Balances*, 8(11), 72-80.

<https://revistas.unas.edu.pe/index.php/Balances/article/view/197>

Schneider, C., Rey, J. & Ford, A. (2021). *Participación ciudadana y políticas públicas en Buenos Aires: ¿Mucho ruido y pocas nueces?* UTADEO. <https://cutt.ly/dXNnmEn>

Shack, N. & Arbulú, A. (2021). *Una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en el Perú*. Contraloría General de la República. <https://cutt.ly/>

zXB7ywu

- Torres, M., Molina, L. & Porras, J. (2020). *Análisis actual de la participación ciudadana desde la perspectiva socioeconómica y política en el contexto Colombiano: causas y consecuencias*. Universidad La Gran Colombia. <http://hdl.handle.net/11396/6017>
- Varela, E. (2021). *Modelo basado en Blockchain para la promoción de la participación ciudadana en el proceso de desarrollo del bienestar social*. Universidad de Alicante. <https://cutt.ly/OXNmMto>
- Vargas, J. & Zavaleta, W. (2020). La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales. *Visión de futuro*, 24(2), 37-57. <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2020.24.02.002.es>
- Vecchio, G., Huerta-Olivares, C. & Luengo, B. (2021). Habitar, pertenecer y participar: la relación entre barrio y participación ciudadana en Santiago de Chile. *Bitácora Urbana territorial*, 31(1) 83-96. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v31n1.87765>